

Esmeralda Campos-Aguirre^{1a}, Gamaliel Benítez-Arvizu^{1b}

Resumen

La especialidad en Patología Clínica es la especialidad interconsultante de las demás especialidades, por lo que se requiere que los patólogos clínicos sean expertos en el arte de utilizar las ciencias básicas para realizar una adecuada interpretación de los estudios de laboratorio con la clínica. El conocimiento y manejo adecuado de términos como *control de calidad*, *interferencias* y *variabilidad biológica*, permite otorgar un mejor asesoramiento en diversos campos de la medicina. En el ámbito de medicina transfusional esta especialidad es la de mayor experiencia, ya que los conocimientos adquiridos durante la formación académica incluyen toda la cadena transfusional, lo cual ofrece la ventaja de evaluar de mejor forma no solo las necesidades transfusionales, sino los efectos adversos de las mismas. El avance de la tecnología ha llevado a la especialidad a tomar un papel importante tanto en las decisiones médicas como en las decisiones políticas. La patología es ese momento desde el punto de vista transicional, en el que se ve por la mirilla de la naturaleza donde todo toma sentido y las ciencias básicas se entrelazan con la clínica. La intención de este fascículo es mostrar un poco de las diversas áreas que conforman la patología clínica.

Abstract

The specialty in clinical pathology is the interconsultant specialty of the other specialties, so clinical pathologists are required to be experts in the art of using basic sciences to carry out an adequate interpretation of laboratory studies with the clinic. Knowledge and proper handling of terms such as *quality control*, *interferences* and *biological variability*, allows for better advice in various fields of medicine. In the field of transfusion medicine, the specialty is the one with the most experience; since the knowledge acquired during academic training includes the entire transfusion chain, which offers the advantage of better evaluating not only transfusion needs, but also their adverse effects. The advancement of technology has led the specialty to play an important role in both medical decisions and political decisions. Pathology is that moment from the transitional point of view, when it is seen through the peephole of nature where everything makes sense and the basic sciences are intertwined with the clinic. The intention of this fascicle is to show a little of the various areas that make up clinical pathology.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Banco de Sangre. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-9013-4701](https://orcid.org/0000-0002-9013-4701)^a, [0000-0001-6065-7176](https://orcid.org/0000-0001-6065-7176)^b

Palabras clave

Patología Clínica
Internado y Residencia
Educación en Salud

Keywords

Pathology, Clinical
Internship and Residency
Health Education

Desde que un médico decide estudiar la especialidad en Patología Clínica, es muy común que escuche una pregunta: ¿Qué hace un patólogo clínico? La mayoría de las veces se confunde esta especialidad con la de anatomía patológica, sin embargo, la formación de un patólogo clínico está enfocada en la medicina de laboratorio. La medicina de laboratorio es la rama de la medicina que es interconsultante de las demás especialidades, ya que, al ser el labo-

torio clínico un servicio de gran aporte para concretar un diagnóstico, requiere que los patólogos clínicos sean expertos en fisiopatología, pudiendo conjuntar el área clínica con los estudios de laboratorio, viendo estos desde un punto que parte de las ciencias básicas.

Los conocimientos en ciencias básicas permiten a los patólogos clínicos hacer una adecuada correlación entre

Comunicación con:

Esmeralda Campos Aguirre
✉ esmecaguirre@gmail.com
☎ 55 5627 6900, extensión 21727

Cómo citar este artículo: Campos-Aguirre E, Benítez-Arvizu G. Patología clínica: entre la clínica y las ciencias básicas. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2024;62 Supl 1:e5798 doi: 10.5281/zenodo.10790413

los estudios de laboratorio y la clínica. Lo cual hace posible un análisis individualizado tomando en cuenta las posibles interferencias que de manera fisiológica pueden presentarse derivadas de la propia. Los patólogos clínicos estamos relacionados con términos como *control de calidad*, *interferencias* y *variabilidad biológica*, cuya comprensión nos permite otorgar un mejor asesoramiento en temas de administración y gestión de calidad en el ámbito de la salud.¹

En el ámbito de medicina transfusional, la especialidad es la de mayor experiencia, ya que los conocimientos adquiridos durante la formación académica no solo incluyen las indicaciones transfusionales, sino toda la cadena transfusional,² desde la etapa de selección del donador hasta el punto después de la transfusión, pasando por las pruebas adecuadas de inmunohematología, serología y análisis de riesgos que permitan aumentar la seguridad para el receptor y finalizando con la cadena de trazabilidad que nos permite observar los efectos de dicha transfusión en cada paciente.³

Por otro lado, con el desarrollo de tecnología y la implementación de la automatización en los últimos años, la especialidad abarca un papel cada vez más importante no solo en la toma de decisiones médicas, sino también

en aquellas de tipo presupuestales y políticas, por lo que, con el crecimiento cada vez mayor de la biotecnología, la especialidad participa más preponderantemente en la vida cotidiana de los pacientes.

Michael LaCombe dijo: *“Los mejores (médicos) parecen tener un sexto sentido para la enfermedad. Sienten su presencia, saben que está allí, perciben su gravedad antes de que ningún proceso intelectual pueda definirla, catalogarla y ponerla en palabras. Los pacientes también sienten lo mismo con respecto a un médico: que es atento, que está alerta, que está preparado, que le importa. Ningún estudiante de Medicina debería dejar de observar uno de esos encuentros. De todos los momentos de la medicina, este es el más colmado de drama, sentimiento e historia”*.⁴ La patología es ese momento desde el punto de vista transicional, ese momento justo en que se ve por la mirilla de la naturaleza donde todo toma sentido y las ciencias básicas se entrelazan con la clínica y se nos alumbró la naturaleza con sencilla complejidad.

En este fascículo se presentan trabajos realizados por los residentes de Patología que muestran las diferentes áreas de abordaje de dicha especialidad.

Referencias

1. Plebani M, Laposata M, Lippi G. A manifesto for the future of laboratory medicine professionals. *Clinica Chimica Acta*. 2019;489:49-52. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2018.11.021>
2. Benítez-Arvizu G. Impetu vital... la sangre. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2023;61(Supl 1):S1-S3.
3. Barrett C, Mphahlele K, Khunou I, et al. The knowledge of transfusion and related practices among doctors at Universitas Academic Complex, Bloemfontein, South Africa. *Transfusion and Apheresis Science*. 2020;59(3). doi: 10.1016/j.transci.2020.102739
4. LaCombe M. ON BEING A DOCTOR. What Is Internal Medicine? *Annals of Internal Medicine*. 1993;118:384-387.